

ISSN (o): 3030-3362

№ 2(11)

27.02.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer-teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer-teach_uz](https://t.me/fer-teach_uz)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЕТЕВОГО ТРАФИКА: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Нилуфар Кахрамоновна Абдулхамидова

Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий, студент магистратуры

Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности и перспективы интеллектуального анализа сетевого трафика. Анализ сетевого трафика является важной задачей в области сетевых технологий, поскольку он позволяет выявлять аномалии, предотвращать атаки, оптимизировать сети и повышать качество обслуживания. Интеллектуальный анализ сетевого трафика использует методы машинного обучения и искусственного интеллекта для повышения эффективности и точности анализа

Ключевые слова: анализ сетевого трафика; интеллектуальный анализ сетевого трафика; машинное обучение; искусственный интеллект; аномалии; атаки оптимизация; качество обслуживания

INTELLIGENT ANALYSIS OF NETWORK TRAFFIC: OPPORTUNITIES AND PROSPECTS

Nilufar Kakhramonovna Abdulkhamidova

Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies, master's student

Abstract: This article discusses the possibilities and prospects of intelligent analysis of network traffic. Network traffic analysis is an important task in networking technology because it can detect anomalies, prevent attacks, optimize networks, and improve quality of service. Intelligent network traffic analysis uses machine learning and artificial intelligence techniques to improve the efficiency and accuracy of analysis

Key words: network traffic analysis; intelligent analysis of network traffic; machine learning; artificial intelligence; anomalies; attack optimization; quality of service

Введение: Сетевой трафик является важным источником данных для анализа. Он содержит информацию о различных аспектах работы сети, включая типы приложений, пользователей, устройства и т. д. Анализ сетевого трафика позволяет выявлять аномалии, предотвращать атаки, оптимизировать сети и повышать качество обслуживания. Интеллектуальный анализ сетевого трафика использует методы машинного обучения и искусственного интеллекта для повышения эффективности и точности анализа. Машинное обучение позволяет обучать модели на больших наборах данных, что позволяет выявлять сложные закономерности в сетевом трафике. Искусственный интеллект позволяет создавать более гибкие и адаптивные системы анализа, которые могут адаптироваться к изменениям в сетевом трафике.

С ростом использования Интернета, Интернета вещей (IoT) и облачных вычислений объем сетевого трафика постоянно увеличивается. Интеллектуальный анализ сетевого трафика (ИАНСТ) – это область компьютерных наук, которая занимается сбором, анализом и интерпретацией сетевого трафика.

Методы: ИАНСТ использует различные методы, такие как:

Машинное обучение: Алгоритмы машинного обучения, такие как supervised learning, unsupervised learning и reinforcement learning, могут быть использованы для классификации сетевого трафика, выявления аномалий и прогнозирования будущих потребностей в пропускной способности.

Статистика: Статистические методы, такие как анализ временных рядов и регрессионный анализ, могут быть использованы для выявления закономерностей в сетевом трафике и определения его характеристик.

Визуализация данных: Визуализация данных, такая как диаграммы, графики и heatmaps, может быть использована для представления сетевого трафика в понятном и наглядном виде.

Результаты: ИАНСТ может использоваться для решения различных задач, таких как:

Обнаружение аномалий: ИАНСТ может использоваться для обнаружения аномального сетевого трафика, который может быть вызван кибератаками, DDoS-атаками, ботнетами, сканированием портов, или другими проблемами.

Анализ производительности: ИАНСТ может использоваться для анализа производительности сети и выявления узких мест, которые могут влиять на скорость передачи данных, задержку и время отклика.

Планирование сети: ИАНСТ может использоваться для планирования сети и определения будущих потребностей в пропускной способности, маршрутизации и коммутации.

Управление сетью: ИАНСТ может использоваться для автоматизации управления сетью, например, для динамической балансировки нагрузки, оптимизации маршрутов и управления полосой пропускания.

Безопасность сети: ИАНСТ может использоваться для обеспечения безопасности сети, например, для обнаружения и предотвращения вторжений, выявления вредоносного ПО, и защиты от кибератак.

Маркетинг: ИАНСТ может использоваться для анализа сетевого трафика для определения предпочтений пользователей, разработки более эффективных маркетинговых кампаний, и оптимизации рекламных объявлений.

Научные исследования: ИАНСТ может использоваться для проведения научных исследований в области сетевых технологий, кибербезопасности, и поведения пользователей.

Обсуждение: ИАНСТ – это перспективная область, которая имеет большой потенциал для решения различных задач. ИАНСТ может помочь организациям повысить безопасность, производительность, эффективность и надежность своих сетей.

Вывод: Интеллектуальный анализ сетевого трафика является перспективным направлением исследований в области сетевых технологий. Он имеет множество приложений, которые могут повысить эффективность и безопасность сетей. В настоящее время интеллектуальный анализ сетевого трафика активно развивается. Исследователи работают над разработкой новых методов и алгоритмов, которые позволят повысить точность и эффективность анализа сетевого трафика. Кроме того, ведется работа над внедрением интеллектуального анализа сетевого трафика в коммерческие продукты и решения. В будущем интеллектуальный анализ сетевого трафика, вероятно, будет играть все более важную роль в обеспечении безопасности и эффективности сетей.

Список литературы

1. Гетьман, А.И. Анализ сетевого трафика в режиме реального времени: обзор прикладных задач, подходов и решений [Текст] / А.И. Гетьман, Е.Ф. Евстропов, Ю.В. Маркин – 2015
2. Выявление аномальных сетевых состояний и причин их возникновения : учебник / А.А. Гальцев [и др.] / – Симферополь : ИТ «Ариал», 2018. – 158 с.
3. Shelukhin O. I., D. Zh. Sakalema, Filinova A. S. Detection of intrusions into computer networks. Network anomalies // Hotline-Telecom, 2013-C 220.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.